

ENTREVISTA

A seção **Entrevista** tem como propósito promover diálogos com educadores e especialistas, trazendo diferentes olhares sobre a prática pedagógica e os desafios contemporâneos da educação.

Por meio dessas conversas, a *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências* busca valorizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências do cotidiano escolar. Acreditamos na importância da reflexão coletiva e da autoria docente para a construção de práticas educativas mais abertas, colaborativas e significativas.

ENTREVISTA COM A PROFESSORA E GESTORA ESCOLAR CRISTINA JAROCZINSKI FERRARI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAQUARI/SC

A entrevista a seguir, conduzida pela professora Tatiane Tamara da Silva Prado¹, integrante do Comitê Editorial da Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas, apresenta uma conversa com a professora e Gestora Escolar Cristina Jaroczinski Ferrari.

¹ Graduação em Pedagogia – Uniasselvi. Especialização em Séries Iniciais, Educação Infantil e Gestão Escolar – AUPEX.

Professora Tatiane: Professora Cristina, agradeço imensamente por nos conceder essa conversa e permitir que conheçamos um pouco de sua trajetória como educadora. Para começarmos, poderia nos dizer seu nome completo e sua formação acadêmica?

Professora Cristina: Meu nome é Cristina Jaroczinski Ferrari. Sou formada em Pedagogia e em Ciências Biológicas.

Professora Tatiane: Onde você trabalha atualmente?

Professora Cristina: Atualmente estou como Gestora Escolar no Centro de Educação Infantil Professora Janaina Estela de Oliveira, que pertence a rede municipal de Araquari/SC.

Professora Tatiane: Há quanto tempo você está na área da educação?

Professora Cristina: Há 16 anos.

Professora Tatiane: O que te inspirou a seguir a carreira na Educação?

Professora Cristina: A minha irmã foi a minha inspiração.

Professora Tatiane: Como foi o início da sua trajetória como professora?

Professora Cristina: Desafiadora. Com muitos obstáculos e muito aprendizado.

Professora Tatiane: Professora, quais estratégias você utiliza para manter suas crianças envolvidas?

Professora Cristina: Disciplina, organização e planejamento de acordo com a realidade da comunidade.

Professora Tatiane: Como você constrói uma relação de confiança com suas crianças?

Professora Cristina: Através do diálogo, da troca de saberes e de um estudo aprofundado da turma.

Professora Tatiane: O que você acredita que precisa mudar na Educação nos próximos anos?

Professora Cristina: A postura de como a sociedade vê a escola: precisamos ver a escola como lugar de aprendizagem e respeito, onde se aprende, e não como um lugar de depósito de crianças.

Professora Tatiane: Quais são suas expectativas para o futuro da profissão docente?

Professora Cristina: Maior valorização profissional.

Professora Tatiane: Agora, conte-nos um pouco sobre suas experiências Gestora Escolar na Educação Infantil. Em sua visão, o que um bom gestor precisa ter para fazer a diferença em sua unidade escolar?

Professora Cristina: Comprometimento e sabedoria: antes de ser um grande profissional, é preciso ser um grande ser humano.

Professora Tatiane: Qual hábito diário mais contribuiu para o seu sucesso como Gestora Escolar?

Professora Cristina: Organização e confiança na equipe.

Professora Tatiane: Se você pudesse implementar uma mudança radical na sua área amanhã, qual seria?

Professora Cristina: Promover maior escuta e fala ativa.

Professora Tatiane: Qual é o maior desafio que você e seus colegas de profissão enfrentam na Educação Infantil hoje em dia?

Professora Cristina: Envolvimento das famílias.